

Geoespeleología y georuta subterránea de La Caverna del Nitro (Zapatoca, Santander)

Geoespeleology and Subterranean Georoute of the Caverna El Nitro

Zafra Otero, D.¹; Ríos Reyes, C.²; Archila Mendoza, A.¹;
Barajas Rangel, D.¹; González, M.¹

Resumen

En la caverna del Nitro se realizó un trabajo geoespeleológico en el que primero se hizo un reconocimiento exokárstico caracterizando los tipos de lapiaz presentes en el exterior de la cavidad y en la entrada de la misma. Ya dentro de la caverna se usó el método de poligonales para realizar un mapeado riguroso de la ruta turística principal conocida por los guías de la zona, realizando la cartografía de los espeleotemas (Endokarst) presentes en la cavidad, a partir de catálogos (fotográficos) espeleotemáticos y a su vez se identificaron los salones que tiene la caverna y sus características espeleogenéticas. La caverna presenta actividad hidrológica y gran cantidad de fauna.

El trabajo pretende a partir de datos espeleológicos fundamentarse en la ciencia que estudia la tierra enfocada a las cavernas (geoespeleología) y servir como base para apoyar las demás investigaciones que se pueden presentar en el área de estudio, como lo son posibles paleoambientes, o posibles eventos catastróficos (tectónicos). También pretende valorar este geotopo y confirmar su interés patrimonial sobre todo en el ámbito turístico que es donde siempre ha sobresalido esta cavidad.

La investigación realizada en este trabajo tiene como fin generar nuevos conocimientos y estudios sobre geomorfología (epigea e hipogea), geoespeleología y la importancia de cuidar el patrimonio geológico. A su vez y teniendo esta información se pretende:

- Concientizar y educar al lector sobre la influencia y la importancia de cuidar estos ambientes y formaciones kársticas para la ciencia;

1. Semillero de investigación del patrimonio geológico, Universidad Industrial de Santander
E-mail: dzafraotero@gmail.com; alanjahirarchilamendoza@gmail.com; dsbarajas14@gmail.com;
miguelgonzalez.j@hotmail.com.

2. Grupo de Investigación en Geología Básica y Aplicada. Escuela de Geología, Universidad Industrial de Santander.
E-mail: carios@uis.edu.co

- Generar interés por la espeleología y las ciencias de la tierra en el lector.
- El desarrollo de la Georuta subterránea tiene como objetivo generar un turismo geoeducativo en la cavidad.

Palabras clave: Geoespeleología. Georuta. Karst. Geoturismo. Patrimonio Geológico.

Abstract

In the cavern of the Nitro a geoespeleological work was carried out in which first an exokárstic recognition was made characterizing the types of lapiaces present in the outside of the cavity and in the entrance of the same.

Once inside the cave, the polygonal method was used to make a rigorous map of the main tourist route known by the guides of the area, making the cartography of the speleothems (Endokarst) present in the cavity, from catalogs (photographic) espeleotemáticos and in turn identified the salons that have the cavern and its speleogenetic characteristics.

The cavern has hydrological activity and a large amount of fauna. The work intends from speleological data to be based on the science that studies the earth focused on caverns (geospeleology) and serve as a basis to support other research that may be presented in the study area such as, possible paleoenvironments, or possible catastrophic (tectonic) events.

It also aims to assess this geotope and confirm its heritage interest, especially in the tourist sector, which is where this cavity has always excelled. The research carried out in this work aims to generate new knowledge and studies on geomorphology (epigea and hypogea), geospeleology and the importance of taking care of the geological heritage.

In turn and having this information is intended:

- Raise awareness and educate the reader about the influence and importance of caring for these environments and karstic formations for science;
- Generate interest in speleology and earth sciences in the reader.
- The development of the underground Georuta aims to generate a geological tourism in the cavity.

Keywords: Geoespeleology. Georoute. Karst. Geotourism. Geological Heritage

INTRODUCCIÓN

La caverna del Nitro, es un emblema turístico de la Ciudad de Zapatoca y la provincia Yariguíes, Se desarrolla en la Formación Rosablanca (Cretácico Inferior) y se ubica

en las coordenadas: N= 1'243829,067; E= 1'089281,885; Z= 1776 msnm.

Se realizó la geoespeleología de esta caverna, teniendo en cuenta la clasificación espeleotemática de Llopis 1970, que clasifica a los

espeleotemas en 3 subgrupos: Zenitales; Parietales y Pavimentarios. A su vez se cartografió la cavidad con esta clasificación y se realizó un mapa espeleométrico.

Se reconocieron diferentes salones y galerías dentro de la caverna; también se realizó un catálogo fotográfico con los espeleotemas presentes, y a partir de esta información se diseñó una georuta, teniendo en cuenta los principios de geoconservación y excluyendo de la misma, salones de gran interés científico.

La Georuta se plantea debido a que esta caverna durante muchos años ha sido foco de turismo de la región y en consecuencia se ha visto afectada por efectos antrópicos como: Vandalismo, basuras y grafitis.

Con el método de valoración de patrimonio se confirma que esta cavidad es patrimonio turístico y a su vez presenta un potencial medio en actividades didácticas y científicas, que por medio de la realización de actividades de geoeducación e investigación, pueden aumentar el valor patrimonial de este geotopo en un futuro.

METODOLOGÍA

Primero se realizó un estudio de la geomorfología exokárstica, en la que se pudieron observar varios tipos de lapiaces (Karren). Posteriormente se realizó una inmersión en la cavidad con la compañía de un guía local y se procedió a hacer el recorrido desde la entrada hasta el “Salón de los Tornillos”. Durante este recorrido y a partir del método de la poligonal (Medidas: Rumbo, buzamiento y altura) se mapeo y cartografió la caverna.

Para realizar la cartografía se tuvo en cuenta la clasificación espeleotemática de Llopis N. (1970), y con base en la cartografía espeleológica, se trazó una georuta que pudiera generar un turismo sostenible en la caverna.

Se realizó una pequeña capacitación sobre geología y ciencias del karst con un guía de la cavidad para que la guía con el recorrido sea geoespeleológica y genere una enseñanza en el participante. Finalmente se valoró la caverna teniendo en cuenta la metodología planteada por el SGC & IGME, (2016).

RESULTADOS

Catálogo espeleotemático.

Formas zenitales: El crecimiento y desarrollo de los espeleotemas zenitales es muy diverso. Las formas normales son orto-geotropas es decir, crecen verticalmente hacia abajo en el sentido de la gravedad. Así se generan las clásicas estalactitas y las estalagmitas en sentido contrario. A partir de una fisura de la bóveda el agua circula muy lentamente, a velocidad de percolación, (Llopis 1970). En esta cavidad se encuentran gran cantidad de estalactitas activas e inactivas en todos los tamaños.

Figura 1. Estalactitas en formación.

Formas Parietales: Las formas parietales son más homogéneas, no encontramos en las paredes de las cavidades una variedad de formas tan grande como en el techo. Las formas parietales tienen mucho más tamaño en las cavidades de desarrollo vertical o simas que en las cavernas, cuyo desarrollo es sensiblemente

Figura 2. Coladas.

horizontal, (Llopis 1970). En esta cavidad se encuentran: Coladas, cortinas, cortezas parietales y columnas.

Formas pavimentarias: Se designan genéricamente con el nombre de estalagmitas. Ya hemos indicado que, desde nuestro punto de vista, estas formas son las más importantes por ser las que tienen más valor como sedimentos; por su forma y posición de depósitos, son los

Figura 3. Estalagmita tipo huevo frito.

materiales que más parecido tienen con los sedimentos elásticos. (Llopis 1970). Se haya variedad de estalagmitas, pisolitas, espeleotemas en proceso de fosilización, pozos subterráneos y balsas de calcita.

Formas Mixtas: Son espeleotemas que no se presentan sólo en el techo, las paredes o el piso; sino que tienen más de un componente en espacio y comparten su formación con otro espeleotema.

Figura 4. Columnas con predominancia estalagmítica y algunas estalagmitas de base plana.

Georuta subterránea

El karst subterráneo y superficial tiene un alto potencial turístico. Probablemente en los últimos años es la actividad que más ha evolucionado (Robledo y Durán 2016). Países europeos, asiáticos y de América del Norte han incursionado con éxitos en estas actividades y en sectores como América del Sur estos conceptos hasta ahora se han empezado a tomar

en cuenta teniendo un gran potencial por aprovechar.

La georuta consta de 9 estaciones siendo en orden: La entrada; Luego el salón de la juventud; El salón de los murciélagos y Salto de la Monja; Las Escaleras; La Plataforma; El Salto del Mico, El Salón del Té; El túnel de los 60 m y por último El salón de los Tornillos.

La Entrada: en esta geoestación se podrá apreciar las diversas formas de lapiaz o Karren del lugar y a su vez se explicará un poco sobre la formación de las cavernas, el ciclo kárstico y su relieve.

Salón de la Juventud: este salón de gran tamaño mostrará las magnitudes que puede alcanzar una caverna, también se verá el azufre que está precipitando allí y algunos espeleotemas activos e inactivos.

Salón de los murciélagos y Salto de la Monja: El visitante podrá conocer a los murciélagos y observará las cúpulas en las que viven. También se narrará la leyenda local del salto de la monja, que cuenta como una monja cayó en un sumidero dentro de la cavidad.

Escaleras: El visitante podrá observar como la caverna se ha ido adaptando al turismo y presenta las condiciones necesarias para la visita de turistas, también se mostrará la primera “Y” que tiene esta laberíntica cavidad.

Plataforma: Este punto del recorrido es el más importante turísticamente puesto que el visitante podrá observar el proceso de formación de las estalactitas y a su vez tendrá la oportunidad de tomarse unas muy buenas fotos en la plataforma que se ha dispuesto para el turismo de una forma estratégica.

Salto del Mico: El visitante pasará a una galería inferior por medio de un hueco y una varilla, en este pasadizo se podrán observar

gran cantidad de espeleotemas en proceso de fosilización y se explicará como ocurre este proceso.

Salón del té: Esta estación por su amplitud está diseñada para que los visitantes puedan descansar y a su vez tomen algún refrigerio para que puedan continuar su camino si así lo desean.

Túnel de los 60m: El visitante se adentrará por un conducto de agua inactivo y deberá vivir la experiencia de arrastrarse deportivamente por una galería de una caverna.

Salón de los Tornillos: En la estación final el visitante llegará a un salón en el que hay dos grandes columnas de altura de 3 m. aproximadamente y una gran variedad de estalagmitas y estalactitas. Se le explicará el proceso por el que se forman estas columnas y se hablará sobre la importancia de cuidar los sistemas subterráneos.

Valoración del Geotopo

Según el método de valoración del SGC (2016), la cueva del Nitro destaca su interés patrimonial principalmente para actividades turísticas y didácticas, debido a su utilidad ya definida por la comunidad (turismo).

El componente turístico dio un valor de: 6.75 (alto); El componente didáctico dio un valor de: 6.25 (medio); y el componente científico dio un valor de: 3.25 (medio).

Con este estudio más la Georuta definida, se pretende un mejor aprovechamiento del aparato kárstico, donde la actividad turística tenga un control en pro de su conservación, generando consciencia ambiental en el visitante a través de una guía educativa que busque la apropiación del patrimonio geológico regional.

CONCLUSIONES

- La caverna del Nitro ha sido altamente afectada por un turismo inconsciente, las adaptaciones turísticas que ha tenido más la georuta planteada, servirá para proponer un turismo educativo e inclusivo con el fin de concientizar sobre geoconservación
- La caverna del Nitro con su utilidad turística se vuelve un método de sostenibilidad para la comunidad que ve en la espeleología un medio para el avance turístico del municipio. La generación de esta Georuta brinda un plan de manejo turístico que ayudara a la realización de expediciones educativas y conscientes del patrimonio geológico.
- Pese a su continua afectación antropogénica, la cavidad sigue guardando intereses científicos importantes, debido a sus condiciones activas del karst y a su extensión.
- El alto potencial turístico dado por la metodología de valoración del SGC, se debe a los cambios que ha tenido la caverna (adecuaciones) pues esta tiene todos los requisitos necesarios según ISCA, UIS & IUCN (2014), para ser una “Show Cave”.

Es necesario aprovechar el valor científico y educativo que aún tiene con el fin de preservar los salones que no han sido tan afectados y recuperar hasta donde se pueda las áreas afectadas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- International Show Caves Association (I.S.C.A.): International Union for the Conservation of Nature (I.U.C.N.) and the International Union of Speleology (U.I.S 2014). Recommended International Guidelines for the Development and Management of show caves.
- Noel Llopis-Lladó (1970). Fundamentos de hidrogeología kárstica (Introducción a la geoespeleología).
- Robledo Ardila, Pedro A.; Durán Valsero, Juan José (2016): Karst y sociedad. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra.
- Servicio Geológico Colombiano (SGC) & Instituto Geológico Minero de España (IGME-2006). Metodología para la valoración del patrimonio geológico y paleontológico Inmueble. (Geotopos y geositios).
- Zafra, Diego; Barajas Daniel, Gelvez Jorge; Guzmán Juan (2018): Modelo de geoconservación y geoturismo en la caverna del nitro (Zapatoca, Santander). II Simposio Internacional del Karst, Chachapoyas-Perú.